

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

Имамалиева Тамила Тофик гизи студентка

2- курса начального образования

Термезского государственного педагогического института

Научный руководитель: Мухтарова Лобар Абдиманнабовна

Annotatsiya: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме интегративного подхода в образовании. В статье описаны основные положения методики интегрированного урока.

Ключевые слова: методы и средства, воспитание, обучение, начальный класс, методические особенности, естественно - научное воспитание, критерий.

Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность педагогического процесса. Интегративные процессы являются процессами качественного преобразования отдельных элементов системы или всей системы.

Интегративный подход подразумевает определенную универсальность и гибкость, учет индивидуальных свойств личности. Техники интегративной психологии и психиатрии помогают человеку принять свои переживания, решить проблемы, повысить творческий потенциал и вернуть вкус к жизни.

Интегративное обучение — это процесс установления связей между концепциями и опытом, позволяющий применять информацию и навыки к новым и сложным вопросам или проблемам.

Интегрированный урок – особый тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления.

Предметом анализа в интегрированном уроке выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах. Это ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных понятиях, категориях, подходах.

Участие учителей смежных дисциплин в организации интегрированных уроков решает психологическую проблему, позволяющую ребятам легко включаться в новый блок информации, способствует росту уровня общей и

профессиональной культуры педагога, развитию ценностных ориентаций школьников с позиций глобального образования.

Комбинированный подход снимает монотонность урока, позволяет переключать внимание, а это обеспечивает высокую активность и поддерживает интерес к учению.

Рассмотрим основные положения методики интегрированного урока:

1. Четкое определение *цели* проведения интегрированных уроков и *задач*, заданные с позиции интегрирования.

2. Пересмотр содержания изучаемого материала.

Мы предлагаем строить интегрированные уроки на базе имеющихся предметов и того материала, который предлагается учащимся и учителю в программах и учебниках.

Для проведения интегрированных уроков необходимо:

а) проанализировать программы начальной школы по различным учебным предметам;

б) выявить одинаковые темы;

в) объединить их с позиции ведущей идеи и ведущих положений.

При отборе материала для интегрированного урока учителю следует руководствоваться тем, что содержание разных предметов, объединенных в одной теме, - не простая сумма знаний. Необходимо помнить, что входящие в нее компоненты функционируют как подсистемы, обеспечивающие единое целое в данной системе.

В местах взаимодействия содержания учебных предметов (на их пересечении) возникает поле взаимодействия и активные точки, которые могут обеспечить переход на качественно новый уровень функционирования интегрированного урока как системы.

3. Учителю следует пересмотреть методы и средства обучения, формы организации учебной деятельности школьников, поскольку интегрирование знаний предполагает детальную проработку всех единиц учебного материала, входящих в тему данного урока.

Взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся на уроке способствует созданию творческих ситуаций, которые поднимают систему на новый уровень интегрированных знаний. На интегрированном уроке происходит сочетание методов обучения разных учебных предметов, реализации которых помогают *средства* обучения.

Средства обучения являются все приспособления и источники, помогающие учителю учить, а ученику учиться.

Интегрированный урок наряду с сочетанием методов и средств обучения предполагает сочетание форм организации учебной деятельности школьников на уроке, а именно: индивидуальной, групповой, фронтальной.

4. С позиции заданных целей интегрированного урока обозначаются его результаты:

- повышение уровня знаний по предмету;
- изменение интеллектуальной деятельности;
- развитие речи школьников, обусловленное взаимодействием разных учебных предметов;
- эмоциональное развитие учащихся, основанное на привлечении музыки, живописи, лепки, литературы, пластики движения тела;
- рост познавательного интереса школьников, проявляемого в желании активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время;
- включение учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть их собственные стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющие отражение личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам.

Опыт изучения курса "Природоведение", включающего сведения из географии, биологии, ботаники и других дисциплин, показывает, что учащимся начальных классов можно привить основы целостного представления об окружающем природном мире. Дети на этих уроках работают легко и с интересом усваивают материал.

Методист **Г.И. Модышевская** раскрывает факторы, влияющие на эффект интегрированных уроков. В своих работах она выделяет уроки, которые более приемлемы для интеграции. При этом используются методы, способствующие осуществлению интегрированного подхода: беседа, экскурсии, словесное рисование, рисунки-пантомимы, репродукции мастеров живописи, фотоальбомы, грамзаписи.

Мнение ученых Н.Н.Светловской, К.М.Калягина, о том, что начинать реализацию идей интеграции в начальной школе следует поэтапно, постепенно разделяет и методист Н.И.Куденко. Идея интеграции обучения и воспитания естественным образом вытекает из стремления дать молодому поколению целостное, единое представление о природе, обществе и своем месте в них.

Л.В.Занков выражал эту мысль так: "Гармоничное, духовное богатство может быть достигнуто по принуждению. Подлинное духовное богатство складывается тогда, когда человек тянется сам к знаниям, к искусству".

Формирование у учащихся потребности в учении состоит в том, что они возбуждают у них переживание внутренних противоречий и стимулируют их стремление, активность к овладению знаниями. Противоречие между знанием и незнанием является движущей силой учения, познавательной активности учащихся.

Возникновение идеи интеграционного обучения определено прогрессом человеческого развития, повышением требований при воспитании подрастающего поколения. Науке необходимы дополнения и изменения, направленные на эффективность учебно-воспитательного процесса в начальных классах. Современная педагогика реализует идею интеграции через поиск межпредметных связей и введения интеграционных курсов.

Таким образом, идет разносторонний поиск возможностей реализации интеграции в процессе обучения. Исходя из того, что нет однозначного понимания сущности интеграции. Авторы, занимающиеся данной проблемой, предлагают разные варианты ее решения. Несмотря на отсутствие единого подхода к проблеме, процесс интеграции - это перспективный шаг на пути модернизации образования, ведущий к созданию предпосылок в формировании современного целостного представления об окружающей действительности.

Итак, мы проанализировали сущность возникновения идеи интегрированного обучения в истории педагогической мысли, разработку решения проблемы интегрированных уроков психологами, современными методистами, раскрыли методические основы проведения интегрированных уроков и дали описание нетрадиционных форм. Из всего, что сказано в этой главе, следует вывод о том, что интегрированные уроки представляют собой достаточно сложную систему. И для того, чтобы эффективно, удачно, профессионально использовать их на практике нужно знать теоретические аспекты интегрированного обучения, а также усвоить особенности их использования в начальной школе, которых следует придерживаться для того, чтобы осуществить какой-то определенный педагогический замысел.

Использованная литература:

1. Мухтарова, Л. (2023). СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM В ЖИЗНЬ. Интерпретация и исследования, 2(1).
2. Рахмонова, Ф., & Мухтарова, Л. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
3. Мухтарова, Л. (2023). ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В УСТАНОВЛЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
4. Норматова, Д., & Мухтарова, Л. (2023). НАЧАТЬ С РАЗВИВАТЬ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ IСН-КЛАССА. Интерпретация и исследования, 2(1).
5. Мухтарова, Л. (2023). Экологическая безопасность как неотъемлемая составляющая экологической культуры. Интерпретация и исследования, 2(1).
6. Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ TIMSS. Журнал педагогов, 1(1), 517-517.
7. Мухтарова, Л. А. (2021). Использование инновационных образовательных технологий в формировании культуры окружающей среды. Восточное возрождение: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 1(10), 792-797.
8. Кульминов, У., & Мухтарова, Л. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.
9. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Репозиторий Открытого Доступа, 4(3), 971-976.
10. Джалгашевна, П. Г., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ STEAM. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.
11. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ НАУКЕ.

Galaxy International Междисциплинарный Исследовательский Журнал, 11(3), 307-311.

12. Абдиманнабона, М. Л. (2022). Возможности для междисциплинарного интегрированного подхода к импровизации культуры окружающей среды. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.

13. Абдиманнабона, М. Л. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. Европейский Научный Журнал, 2(11), 43-44.

14. Кульминов, У. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Репозиторий Открытого Доступа, 4(2), 434-437.

15. Абдиманнабона, М. Л. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

16. Зиягулова Мафтуна Шухрат кызы и Феруза Хаитова Абдуллаевна, “РОЛЬ РИСУНКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ”, IEJRD - Международный междисциплинарный журнал, том 6, № 4, стр. 3, июль 2021.